

**UY PARMALOVCHISI (*ANOBIUM PERTINAX L.*) NING
BIOLOGIYASI, OZIQA MANBALARI VA ZARARI****БИОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЕ (*ANOBIUM PERTINAX L.*)****BIOLOG, FOOD SOURCES AND DAMAGE OF ANOBIUM
PERTINAX L.**

*Ma'rupov Akmaljon Akbarovich, o'qituvchi Omonova Sevara Akramjonovna,
o'qituvchi Farg'ona davlat universiteti omonova86@internet.ru
+998904068260*

Annatatsiya: Maqolada uy parmalovchisi (*Anobium Pertinax L.*) ning Farg'ona vodiysi sharoitida tarqalishi, biologiyasi va zarar keltirish xususiyatlariga doir tadqiqot natijalari bayon etilgan. Uy parmalovchisi qo'ng'izi ozuqa spektri keng bo'lgan jiddiy zararkunanda turdir. U Farg'ona vodiysi sharoitida eski binolar, tashqi qismlar va uy-joylarning yuqori va pastki qismi, tarixiy yodgorliklar va boshqa tuzilmalarni zararlaydi. Binolar va tarixiy obidalarni doimiy nazoratga olish, aniqlangan holatlarda kimyoviy dorilar bilan fumigatsiya qilish, yangi qurilayotgan binolarga ishlatidigan qurilish materiallarini yaxshilab tekshirish, shikastlangan qismlariga e'tibor qaratish, zararkunandalarning kamayishiga va bino-inshooatlarni uzoq yillar saqlanishiga sababchi bo'ladi.

Kalit so'zlar: Fototaksis, tip, to'g'nog'ich, g'umbak, lichinka, mog'or, element, tadqiqot, o'zak, fimigatsiya.

Аннотация: В статье описаны результаты исследований по изучению распространения, биологии и характеристике вредоносности домового мотылька (*Anobium Pertinax L.*) в условиях Ферганской долины Домовой мотылек - серьезный вид вредителей с широким пищевым спектром. В условиях Ферганской долины повреждает старые постройки, наружные части, верхние и нижние части домов, исторические памятники и другие сооружения. Постоянный мониторинг зданий и исторических памятников, окуливание химическими препаратами в выявленных случаях, тщательный осмотр строительных материалов, используемых во вновь строящихся зданиях, внимание к поврежденным частям, приведут к уменьшению численности вредителей и сохранению зданий и сооружений на долгие годы.

Ключевые слова: фототаксис, тип, клубень, гриб, личинка, плесень, элемент, исследование, ядро, фемигация.

Annotation: The article describes the results of research on the distribution, biology, and damage characteristics of the house borer (*Anobium Pertinax* L.) in the conditions of the Fergana Valley. The house borer beetle is a serious pest species with a wide food spectrum. It damages old buildings, external parts and upper and lower parts of houses, historical monuments and other structures in the conditions of the Fergana Valley. Constant monitoring of buildings and historical monuments, fumigation with chemical drugs in identified cases, thorough inspection of building materials used in newly constructed buildings, attention to damaged parts, will reduce pests and preserve buildings for many years.

Keywords: Phototaxis, type, nugget, fungus, larva, mold, element, research, core, fumigation.

Kirish. Parmalovchi qo'ng'izlar jiddiy zararkunanda hisoblanib, asosan Rossiyaning yevropa qismida, Kavkaz, Sibir, Uzoq Sharq, Belarussiya, Ukraina, Moldova, Kavkazorti, Qozog'istonda; Yevropa, kichik Osiyo, Xitoy, Koreya, Yaponiyada tarqalgan [Ijevskiy, 2014].

Mamlakatimizning bir qator viloyatlarida jumladan, Toshkent shahri, Farg'ona, Andijon, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent, Xorazm uchrashligi ham bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan [Mirzayeva, 2013; Ma'rupov, 2019].

Mazkur qo'ng'izlar eski binolar, tashqi qismlar va uy-joylarning yuqori va pastki qismi, tarixiy yodgorliklar va boshqa tuzilmalariga zarar yetkazadi. Bundan tashqari, qo'ng'izlar ustunlar hamda to'sinlarga, inshootlarning yog'och qismlariga va boshqa shunga o'xshash joylarda yashaydi. Mebellarni kamdan kam uchrashligi aniqlangan. U uzoq yillar davomida binolarda turgan, mog'or zamburug'i bilan qoplangan, namligi yuqori (o'rtacha 15-22%) bo'lgan yog'ochlik qismlarini afzal ko'radi. Odatda yangi yog'ochdan yasalgan buyumlarda deyarli uchramaydi [Temreshyov, 2016].

Ayrim olimlar tomonidan uy parmalovchisini turli binolarning tuzilma elementlarida joylashib olib zarar keltirish oqibatida binoning shifti devor va pol qismlari qulab tushishi haqida ma'lumotlar ham keltirilgan [Legatov, 1923].

Parmalovchilarning lichinkalari oziqlanishi ta'sirida dastlab yog'och buyumlarda ko'ndalang teshiklar paydo bo'ladi. So'ngra bo'ylama yo'nalishga ega bo'lib, voyaga yetgan qo'ng'izlar bu zararlangan joylarga lichinkalar yo'lakchalarini to'sib turuvchi

yupqa to'siqlar qo'yishadi. Bunda hamma joylar yengil tashqi ta'sirda ham sochilib ketadigan unsimon modda bilan to'ldiriladi. Lichinkalarning oziqlanishi natijasida hosil bo'lgan yo'lakchalari ayniqsa to'sinlarga jiddiy ziyon yetkazilgan holatlarda markaz atrofida yarim aylana hosil qilgan ko'rinishda bo'ladi.

Material va tadqiqot uslublari. Parmalovchilar tomonidan yetkazilgan zararlanish holatlarini xarakterli xususiyatlariga ko'ra uch guruhga bo'lish mumkin.

1. Eng ko'p uchraydigan zararlanishning bu turi yog'och yoki taxtaning tashqi po'stloq osti zararlanadi. Yog'ochning bu qismi butunlay yaroqsiz holga keladi (1-rasm).

1-rasm. Uy parmalovchisi tomonidan zararlangan yog'och va beshik.

2. Asosan, to'sinlarning uchki qismida uchraydi. Tashqi po'stloq osti va yillik halqalardan

o'tib, yog'ochning ichki qismi zararlanadi.

3. Zarakunandalar juda ko'p yashaydigan tom osti to'sinlarida uchraydigan ushbu zararlanish turi uchun quyidagilar xarakterli, bunda zararlanmagan o'zak yaqinida joylashgan ichki yillik halqalarning po'stloq osti qattiq zararlanadi [Xamrayev A. Sh., va boshq. 2013; Lebedeva va boshq. 2014].

Yosh qo'ng'izlar mart oyida qishki tinim davridan chiqa boshlaydi. Asosan may-iyun oylarida ko'payadi. Urg'ochilar tuxumini kichik kichik yoriqlarga, dag'al sirtlarga, chirigan va yetarlicha nam yog'ochning oldingi yildan hosil bo'lgan yoriqlariga bittadan qo'yishadi. Tuxumdan chiqqan lichinkalar daraxt tanasiga kirib oladi. Daraxt tanasida ular o'sishiga mos tarzda kengayib boruvchi ko'plab yo'lakchalar ochishadi. G'umbak bo'lishdan oldin, lichinka yog'ochning yuzasiga o'rnashadi va keyin biroz ichkariga kirib oladi. Bu yerda u g'umbakka o'raladi. Lichinkalar kuzda - yosh qo'ng'izlarning yuzaga

chiqmasdan qishlash vaqtida yoki bahorda g'umbakka aylanadi. Bahorda qo'ng'izlar yupqa pardani teshib tashqariga chiqadi. Qo'ng'izlar salbiy fototaksisga ega ya'ni kunduzi kam harakat bo'lib, kechgi paytda faol bo'ladi.

Parmalovchi zararlaydigan zararlanish o'choqlari asosan doimiy namlik bo'lgan joylarda kuzatiladi. Namlik uy tomlaridan yog'inlarning sizib o'tishi, to'sinlarning uchlarida esa xonalardagi namlik bilan tashqi haroratning qo'shilib aralashishi natijasida hosil bo'ladi.

Qo'ng'izlar rangi qora-jigarrang shakli silindrsimon, ko'rinishda bo'lib, uzunligi 5-7 mm gacha bo'ladi. Yelkasining orqa tomonida ko'zga tashlanuvchi ikkita oltin-sariq tukli dog'lari bor. Yelkasidagi bukrichasi to'rt shohli bo'lib o'rtasi biroz pastga tushgan.

Tuxumlari oq tusli bo'lib, uzunligi 0,5 mm, diametri 0,3 mm, shakli ovalsimon bo'lib, bir uchi ozroq cho'zilgan ikkinchi uchi esa dumaloq ko'rinishda. Tuxum qobig'i katakchalar ko'rinishga ega. Katakchalarning devorlari tutashgan joylarida to'g'nog'ich ko'rinishiga ega o'simtalari bor.

Lichinkalar voyaga yetgan lichinkalarning tanasi «S» shaklda bo'lib, uzunligi 6-8 mm, eni 2 mm, rangi oq tusda bo'ladi. Bo'rtib turuvchi ko'krak bo'g'imlarida uch juft ko'krak oyoqlari bo'lib, bo'g'imlarining yelka tomonida ko'ndalang joylashgan baquvvat to'q rangli tuklari mavjud (2-rasm).

2 -rasm. Uy parmalovchisi (*Anobium pertinax* L.) ning lichinkalar.

Mo'ylovlari ikki bo'g'imdan iborat bo'ladi. Lichinkalarning chiqindisi har doim yog'ochning rangida bo'ladi. Yog'ochdagi kemirilgan kukun rangiga qarab, unda ko'ng'izlarining bor yoki yo'qligini aniqlash mumkin. Lichinka faoliyati tufayli hosil

bo'ladigan yo'lakchalarining kengligi 3 mm gacha boradi. Tashqi muhitga uchib chiqish yo'laklarining uzunligi esa 1,8-3 mm gacha bo'ladi.

G'umbagi qayroqchi qo'ng'izlarning butun oilasidagi kabi tanasi bo'sh, yumshoq, och rangda bo'ladi [Ma'rupov, 2021].

Hulosa qilib aytganda, binolar va tarixiy obidalarni doimiy nazoratga olish, aniqlangan holatlarda kimyoviy dorilar bilan fumigatsiya qilish, yangi qurilayotgan binolarga ishlatidigan qurilish materiallarini yaxshilab tekshirish shikastlangan qismlariga e'tibor qaratish zararkunandalarning kamayishiga va bino-inshoatlarni uzoq yillar saqlanishiga sababchi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ijevskiy S.S., Lobanov A.L., Sosnin A.Y. I 31 Jizn zamechatelnix jukov. — M.: OOO«Izdatelskiy dom»Kodeks», 2014. - 368 s.: il.
2. Marupov A.A. Biology and harmfulness of long-beetled beetles (Coleoptera: Cerambycidae) flowing on poplars // Scientific Bulletin of Namangan State University. – Namangan, 2021. - №1. ISSN 2181-1458. - P. 54-59.
3. Xamrayev A.SH., Lebedeva N.I., Mirzayeva G.S., Berdiyev J. Biologicheskiye i ekologicheskiye osobennosti domovogo tochilshika (Anobium pertinax L.) // Vestnik KKO. –Nukus, 2013. - № 3. - S. 143-147.
4. Temreshyov I.I., Kazenas V.L., Yesenbekova P.A. Opredelitel stvolovix vreditel'ey lesov Ile-Alatauskogo Gosudarstvennogo natsionalnogo prirodnoy parka i sopredelnix territoriy Almati: Nur-Print, 2016. - 245 s.
5. Legatov I.P. Ob opitax po borbe s tochilshikom Anobium domesticum Fuorcr. // Zashita rasteniy, 1923. - № 5. – S. 561-653.
6. Lebedeva N.I., Xamrayev A.SH. Domovoy tochilshik (AnobiumpertinaxL.) – opasniy vrag derevyannix stroyeniy // Ilmiy – amaliy seminar mat. «Respublikamiz xududida termitlarga qarshi kurash usullarini takomillashtirish» mazusidagi. – Toshkent, 11 aprel 2014 yil – B. 27-30.
7. Ijevskiy S.S, Nikitskiy N.B., Volkov O.G., Dolgin M.M. Illyustrirovanniy spravochnik jukov ksilofagov-vreditel'ey lesa i lesomaterialov Rossiyskoy Federatsii. - Tula: Grif i K, 2005. 220 s.
8. Toskina I.N. Ekologiya nachalnih stadiy razvitiya nekotorig tochilshikov // Zool. jurn. – M.-L., 1966. - T. 45. - Vip. 11. - S. 1644-164.

9. Zaytseva G.A., Provorova I.N., Serdyukova I.R., Toskina I.N. Biologicheskiye vrediteli muzeynix xudojestvennix sennostey i borba s nimi. - Metodicheskiye rekomendatsii. - M: VNIIR, 1991. - 92 s.
10. Marupov A.A, Zokirov I.I., Sulonov D..Sh.. (2021). Ecological-Faunistic Analysis of Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Fergana Valley . Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 6819-6830. Retrieved from <http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3277>